

М. КАМАРА

Нейромаркетинг как новая технология воздействия на потребительское поведение*

Аннотация. В данной статье первостепенное внимание уделяется рассмотрению сущности и определению нейромаркетинга как нового направления маркетинга. Целью статьи является исследование воздействия нейромаркетинга на потребительское поведение. Раскрыты методы и инструменты, которые используются для определения отношения покупателей к продукции и бренду. Рассмотрено воздействие технологии нейромаркетинга на выбор потребителей при совершении покупок, а также его потенциальные преимущества и недостатки. Приведены примеры применения нейромаркетинга в различных компаниях и на предприятиях для изучения поведения потребителей и выявления их предпочтений, чтобы совершенствовать качество маркетинговых стимулов, предлагать покупателям товары и услуги, которые удовлетворяют их потребностям, что, в свою очередь, позволяет увеличивать прибыль компаний.

Ключевые слова: нейромаркетинг, потребитель, воздействие, товар, подсознание.

Abstract. This article primarily focuses on examining the essence and definition of neuromarketing as a new direction in marketing, as well as describing some literatures on this research topic. The aim of the article is to investigate the impact of neuromarketing on consumer behavior. The methods and tools used to determine consumers' attitudes towards products and brands are revealed. The influence of this technology on consumer choices during purchases is considered, along with the potential advantages and disadvantages inherent in this fledgling, modern, and promising technology. Additionally, examples of the application of neuromarketing in various companies and enterprises are provided to study consumer's behavior and determine their preferences to improve the quality of marketing stimuli, offer them desired products, and effectively meet their needs, which in turn allows companies to increase their profits.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Камара М. Нейромаркетинг как новая технология воздействия на потребительское поведение // Философия хозяйства. 2025. № 4. С. 88—100. DOI:

Keywords: neuromarketing, consumer, impact, product, subconscious.

УДК 339.13
ББК 65.05

Актуальность темы подчеркивается интенсификацией конкурентной борьбы на рынке, избыточным количеством предложений, растущим присутствием бизнеса в офлайн и онлайн-пространствах, а также колебаниями и выборочностью предпочтений потребителей. Данная технология выступает как революционный подход, позволяющий заглянуть за кулисы человеческого сознания и понять, что действительно привлекает нас к тому или иному продукту, выявить предпочтения потребителей.

Литература по нейромаркетингу значительно расширилась за последние несколько десятилетий благодаря вкладу различных исследователей и практиков. Видная фигура в этой области — Але Смитс, профессор Роттердамской школы менеджмента, Университет Эразма. Он известен тем, что ввел термин «нейромаркетинг» и провел обширные исследования о том, как методы визуализации мозга могут быть применены в маркетинге. В последние десятилетия литература в области нейромаркетинга существенно обогатилась благодаря усилиям различных исследователей и практиков. Джеральд Зальтман — один из пионеров концепции нейромаркетинга — ввел идею о том, что значительная часть потребительских решений принимается на подсознательном уровне. Его работа подчеркивала важность понимания этих подсознательных процессов для улучшения маркетинговых стратегий. Нейробиолог Рид Монтегю, известный своей работой над исследованием «Pepsi Challenge», также продемонстрировал своим исследованием, как знание бренда может влиять на предпочтения потребителей, показывая, что восприятие бренда может изменять активность мозга. Мартин Линдстром тоже внес свой вклад в это направление в книге «Buyology». Он показал, как нейронаука может раскрыть скрытые движущие силы потребительского поведения, проводя различные исследования с использованием сканирования мозга, чтобы понять, как разные маркетинговые тактики влияют на мозг [8; 9; 12].

Нейромаркетинг — понятие, сочетающее слова «нейробиология» (наука об устройстве, функционировании и развитии нервной системы) и «маркетинг» (охватывает все этапы плана по превращению потенциального потребителя в счастливого и довольного и включает в себя все процессы — от изучения рынка до рекламы). Оно предполагает измерение физиологической и мозговой активности для понимания поведения потребителей. «Harvard Business Review» сообщает, что нейромаркетинг можно использовать в маркетинговых исследованиях, чтобы лучше понять, что предпочитают потребители, что их мотивирует и даже может помочь маркетологам понять, почему потребители принимают те или иные решения. Он может помочь маркетологам лучше понять, как разрабатывать, оценивать, рекламировать товары и даже больше — влиять на потребителей, а также позволяет получать данные непосредственно из мозга потребителя, из области подсознания. Данная междисциплинарная область также может показать, как внимание и память влияют на решения о покупке. Определив, какие элементы рекламы привлекают внимание и с большей вероятностью запоминаются, маркетологи могут оптимизировать свой контент, чтобы повысить запоминаемость и узнаваемость бренда [10; 15; 16].

Как одна из самых молодых и современных ветвей маркетинга, нейромаркетинг занимается изучением скрытых критериев, определяющих предпочтения потребителей, тем самым бросая вызов теории Адама Смита, основателя классической экономической теории. Он настаивал на том, что при сделках покупатели всегда принимают решения только на основе рациональности. Нейромаркетинг ставит под сомнение это убеждение. По Адаму Смиту, потребители движимы лишь собственным интересом, но в 1979 г. американским психологом Даниэлем Канеманом была разработана теория перспектив, демонстрирующая процесс принятия решения в контексте экономических нестабильностей и опровергающая позиции Смита [1; 2]. С этого времени были начаты исследования в области нейронауки, которые позже стали важной частью процесса формирования и реализации рекламных стратегий. Возникнув в 1990-х гг. в Гарвардском университете, концепция нейромаркетинга выделяется своим сочетанием классического маркетинга, экономики потребления, нейрофизиологии и психологии. Это междисциплинарное синтезирование обеспечивает особые преимущества. «Coca-Cola» стала пионером в

проведении первых экспериментов по концепции нейромаркетинга, применяя методы сканирования мозга с помощью МРТ. Данные исследований свидетельствуют о том, что участники были гораздо более склонны выбирать напитки с брендом «Coca-Cola» в отличие от напитков с брендом «Pepsi». Кроме того, когда испытуемые ожидали колу, наблюдалась заметная активация областей мозга, участвующих в памяти о бренде и определении предпочтений (гиппокамп и префронтальная кора). Это явление известно как «маркетинговое плацебо» — определение подчеркивает мощное влияние, которое бренд может оказать на его восприятие [3; 4, 71; 14]. Так, было показано, что эмоции, вызываемые продуктом, могут превосходить его вкусовые качества.

Необходимо помнить о таких ясных, детализированных и доступных инструментах, как реклама: в настоящее время специалисты в области рекламы и маркетинга продвинулись далеко за пределы простых предложений для потребителя. На данный момент концепция нейромаркетинга воздействует даже на такие сферы, как кино и дизайн рабочих пространств. В будущем, по мнению экспертов, все секторы в какой-то мере будут интегрировать нейроисследования для улучшения своей деятельности. Самые влиятельные бренды уже располагают экспериментальными лабораториями, разрабатывающими оптимальные методы влияния через рекламу, упаковку и другие средства. Благодаря исследованию, проведенному компанией «Frito Lay», стало возможно создавать отличительный и узнаваемый упаковочный материал для чипсов «Lay's», который идентифицируют миллионы потребителей. Этот эксперимент продемонстрировал, что матовые естественные цвета и изображения натуральных продуктов не стимулируют аппетит и, следовательно, не побуждают к покупке. Исследование привело к разработке нового универсального дизайна для «Lay's»: упаковочному материалу, который привлекает внимание своей яркостью и аппетитными чипсами с множеством вкусов [7; 13].

Заметим, что маркетинговые стратегии, направленные на стимуляцию органов чувств, эффективно влияют на покупателей, поскольку они ненавязчиво напоминают о продукте, обходя сознательное восприятие и воздействуя непосредственно через сенсорные точки. Например, кондитерские и кофейни часто оставляют окна открытыми, чтобы прохожие могли уловить аромат свежей выпечки

или кофе, что побуждает их зайти и сделать покупку, даже если они не испытывают голода. Запах кофе может пробудить приятные детские воспоминания, а аромат выпечки напомнить о пропущенном обеде [2].

Многие бизнесмены интуитивно применяли методы нейромаркетинга задолго до того, как осознали их суть, что подчеркивает актуальность этого подхода в наше время. В данных примерах маркетологи делают упор на влияние предлагаемого на органы чувств (зрение, обоняние), вкусовые ощущения, а также на ассоциативные компоненты. Влияние на клиентов чаще всего осуществляется посредством органов чувств и привлекательности, которая складывается из положительных ассоциаций с продуктом [7]. В реальной практике обычно задействуют следующие стимулы, относящиеся к нейромаркетингу.

1. *Эффект ореола*, часто используемый в рекламе автомобилей, также известный как эффект славы, например, когда длинноногие модели участвуют в съемках в рекламе или когда новые лекарства представляют популярные певцы. Это связано не с дефицитом желающих, а является результатом применения нейромаркетинговых стратегий. Люди, как правило, испытывают симпатию и доверие к тем, кто имеет привлекательную внешность и обладает авторитетом. В рамках одного эксперимента студентам предложили оценить эссе, написанные их сверстниками из другой группы. Работы варьировались от очень хороших до явно слабых. Студентам также предоставили фотографии авторов этих эссе. Результаты показали, что авторы с приятной внешностью получали заметно более высокие оценки, даже если их эссе были некачественными.

2. *Страх потери*, когда клиенты стараются избегать непродуманных рисков. Д. Канеман и А. Тверски обнаружили, что люди решаются рисковать в азартных играх только тогда, когда ожидаемый выигрыш намного больше вероятных потерь. Независимо от уровня дохода как состоятельные, так и малоимущие не стремятся вступать в спекулятивные сделки с большой вероятностью провала. Это указывает на то, что в маркетинге акцент следует делать на положительные сведения и экспертные отзывы, чтобы уменьшить тревогу клиентов и развеять их предвзятость.

3. *Сравнение* — покажем на примере. Рассматривая витрину с тремя блузками, клиентка обращает внимание на то, что одна стоит

очень дорого, другая — средней цены, но ближе к дорогой категории, а третья — совсем дешевая. Выбор в пользу второй создаст у клиентки чувство того, что она сделала удачный выбор, получив высококачественную блузку по разумной цене.

4. *Фрейминг*, представляющий собой когнитивное искажение, когда восприятие человеком информации варьируется в зависимости от формы ее представления, активно эксплуатируется в политической и журналистской практике. Каждую ситуацию можно трактовать с разных точек зрения, опираясь на собственные чувства и убеждения, которые необходимо передать клиенту. Особенность продукта или услуги определяет селекцию между позитивным и негативным фреймингом. Например, страховые агенты зачастую акцентируют внимание на статистике, чтобы вызвать у клиентов тревожные чувства.

Маркетинг вышел на новый уровень благодаря инновационному подходу, который фокусируется на изучении мозга покупателя, обходя сознательные барьеры. Существует множество методов, позволяющих выявить подсознательное восприятие продукции, бренда, дизайна и рекламы. Эти передовые технологии и методы дают возможность глубже понять потребителей, их нужды, предпочтения и даже антипатии, что помогает компаниям создавать более действенные маркетинговые стратегии и увеличивать объемы продаж. Развитие и удешевление технологий визуализации мозга, таких как функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) и электроэнцефалография (ЭЭГ), играют ключевую роль в прогрессе нейромаркетинга. Наши привычки как покупателя зависят от работы мозга, который нуждается в большом количестве энергии для полноценной работы. Хотя мозг занимает лишь 2% от общей массы тела, его энергопотребление достигает почти пятой части всей энергии человека. Множество ежедневных функций контролируется им без осознания человеком. По мнению Джеральда Залтмана, профессора маркетинга из Гарварда, около 95% наших мыслей и эмоций, а также процесс обучения протекают бессознательно. Залтман не единственный, кто работает с такими данными: «правило 95%» широко применяется большинством нейроисследователей для оценки подсознательной активности мозга. В своей книге «Мозг-покупатель» А. Прэдип даже указывает более высокий показатель — 99,999%, в то время как некоторые считают, что мы рационально используем лишь 20% нашего

мозга. Хотя точно определить долю подсознательной активности сложно, все нейроисследователи сходятся во мнении, что она весьма значительна [11; 15].

В соответствии с данными определениями можно сказать, что монейромаркетинг опирается на нейробиологию. Ее принципы, методы и инструменты исследования лежат в основе нейромаркетинга. Инструменты исследования в нейромаркетинге можно разбить на три категории.

1. Психофизические устройства — они фиксируют реакции тела покупателя, и отображают изменения в неврологических функциях. К ним относятся [6]:

- кожно-гальваническая реакция — температура кожи оценивается с использованием гальванометра, который фиксирует изменения в проводимости кожи; эти изменения связаны с активностью потовых желез и зависят от эмоционального состояния или уровня влажности кожи;

- пульс — этот метод применяется для фиксации активности периферических сосудов кровеносной системы; частота сердечных сокращений изменяется в зависимости от эмоционального состояния: при усилении переживаний у человека учащается сердцебиение и повышается кровяное давление;

- язык тела — исследование заметных биологических реакций потребителя на оцениваемый объект или влияние представляет собой разновидность рефлекса, который относится к невербальной коммуникации; эти реакции проявляются как осознанно, так и неосознанно, в основном через жесты, позы, мимику и другие формы выразительных движений;

- окулография — применяет инфракрасный свет для отслеживания и записи движений глаз покупателя, определяя положение зрачков; трекеры создают базу данных, отражающую реакции, характер перемещения взгляда и концентрацию внимания на продукте;

- частота дыхания — когда человек испытывает сильные эмоции, его дыхание учащается — это изменение может быть подтверждено различными методами: один из самых простых заключается в том, чтобы обернуть вокруг талии или груди испытуемого сантиметр и измерить, как изменяется окружность груди при дыхании — если в процессе использования продукта у потребителя наблюда-

ется учащение дыхания, это может свидетельствовать о том, что продукт пробуждает в нем определенные положительные или отрицательные чувства;

- кодирование лицевых выражений — фиксирует и регистрирует как на осознанные, так и на неосознанные движения мышц лица; эти движения, которые не видны невооруженным глазом, можно изучать с помощью доступной и технологии — электроды, размещенные на лице человека, позволяют не только отслеживать мышечную активность, но и определять различные виды эмоций, которые они вызывают.

2. Устройства, фиксирующие электрические импульсы мозга обнаруживают и отслеживают трансформации в неврологических функциях, происходящие в миллисекундные промежутки времени [5; 6; 15]:

- ЭЭГ (электроэнцефалография) — оценивает перемены электрических полей мозга, фиксируя электрические сигналы с разной частотой и амплитудой; эти сигналы считываются с помощью электродов, размещенных на поверхности кожи головы;

- магнитная энцефалография — данный метод не фиксирует электрическую активность, а регистрирует магнитное поле, создаваемое нейронной активностью в мозге, он точно выявляет, на какой стадии обработки информации у потребителей появляются эмоциональные и когнитивные реакции, такая детализация помогает глубже понять, каким образом рекламные материалы, упаковка или продукт пробуждают эмоциональные отклики и как эти отклики влияют на процесс принятия решений о покупке;

- ТСС (топография стационарного состояния) — применяется, чтобы оценить уровень эмоциональной вовлеченности, т. е. насколько испытуемые проявляют интерес к тому, на что они смотрят; уровень памяти (выявить, проникает ли в долговременную память то, на что они смотрят), а также измерить, что их привлекает или отталкивает.

3. Приборы изучают мозговую метаболическую активность, дают возможность осуществлять пространственные размеры с высокой точностью, а также могут фиксировать активность в конкретных мозговых структурах [5; 6; 15]:

- ФМРТ (функциональная магнитно-резонансная томография), которая задействует мощные магнитные поля, чтобы наблюдать модификацию в мозговом кровотоке, что позволяет фиксировать электромагнитную активность; результаты прибора дают возможность маркетологам разобраться в различных аспектах, включая цвет, упаковку и дизайн, которые вызывают положительную или отрицательную реакцию у потребителей;

- ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография) — считается одним из полезных методов анализа поведения потребителей, который позволяет производить изображения мозга и фиксировать эмиссии от позитронных испарений, представляющих крошечные атомные частицы, которые испускают радиоактивное вещество; ПЭТ позволяет четко зафиксировать участок или область мозга, в которую попадают питательные вещества — чтобы совершенствовать получение данных, одновременно применяются приборы разных групп [17].

Несмотря на то, что данная технология предлагает мощные инструменты для изучения поведения потребителей, она обладает преимуществами и недостатками, которые необходимо принять во внимание перед применением.

К преимуществам можно отнести следующие:

1. Более глубокие инсайты: нейромаркетинг способствует глубже разобраться в потребительских предпочтениях и процессах принятия решений, непосредственно измеряя активность мозга и физиологические реакции.

2. Определение неосознанных реакций: позволяет обнаружить бессознательные реакции, которые традиционные методы исследования не могут выявить, раскрывая более полную картину того, как ведут себя клиенты.

3. Оптимизация маркетинговых стратегий: разбираясь, как покупатели (анализируя и/или чувственно) реагируют на инструменты стимулирования продаж (упаковки, дизайн, цвет, цены, бренды и проч.), организации могут формировать более привлекательные рекламные кампании и маркетинговые подходы, чтобы получать больше денег из своих продаж и улучшить свое финансовое положение.

4. Оптимизированный процесс создания продуктов: полученные дедукции из нейромаркетинговых исследований могут инфор-

мировать о дизайне и разработке продуктов, которые могут обеспечивать более успешное соответствие нуждам и предпочтениям или антипатиям потребителей.

5. Минимизация вероятности провала: исследуя маркетинговые стимулы и сами товары до их введения на рынок, компании могут сократить шансы на провал и оптимизировать свои предложения, опираясь на данные исследований.

К ограничениям нейромаркетинга относятся следующие.

1. Этические дилеммы: возникают моральные проблемы по поводу защиты личных данных потребителей и возможного влияния на их поведение, нейромаркетинг может казаться вмешательством в личную жизнь. присутствует риск проведения исследований без адекватного этического надзора или без одобрения участников.

2. Высокая стоимость: нейромаркетинговые исследования высокочрезмерно затратны, что делает их более лимитированными для малых предприятий.

3. Комплексность: результаты исследования трудно интерпретировать, требуются экспертные компетенции для качественного формулирования заключений.

4. Лимитированный охват: несмотря на то что данная междисциплинарная область раскрывает значимые наблюдения, она может не учитывать все аспекты, такие как культурные и социальные, влияющие на образ действий потребителей.

Несмотря на способность технологии нейромаркетинга глубже разобраться в потребительских предпочтениях и процессах принятия решений, которые могут оптимизировать формирование более привлекательных маркетинговых подходов и товаров, она весьма высокочрезмерно затратна и вызывает моральные дилеммы.

В итоге можем отметить, что нейромаркетинг — современная область знаний и один из самых многообещающих разделов маркетинга, применимый в разнообразных секторах. Хотя технология нейромаркетинга использует успешные приборы для изучения потребительского поведения, она также ассоциируется с неоднозначностью интерпретации результатов и этическими дилеммами. Эти диапазоны заслуживают особого анализа перед внедрением нейромаркетинга в маркетинговые исследования, чтобы уравновесить его преимущества и ограничения.

Литература

1. *Быкова А.Д.* Влияние нейромаркетинга на потребительский выбор: URL: <https://moluch.ru/archive/449/98763/> (дата обращения: 25.02.2025).
2. *Грошева Е.С.* Современные методы воздействия на потребителя и использование главных триггеров в нейромаркетинге / Е.С. Грошева, С.И. Дмитриенко // *Парадигма*. 2022. № 2—1. С. 19—22.
3. *Имамвердиева М.И.* Нейромаркетинг как способ влияния на подсознание потребителей // *Наука и инновации XXI века: Сборник статей по материалам V Всероссийской конференции молодых ученых*. В 3 т. Сургут, 30 ноября 2018 г. Сургут: Сургутский государственный университет, 2018. С. 34—37.
4. *Льюис Д.* Нейромаркетинг в действии. Как проникнуть в мозг покупателя / Пер. с англ. М. Мацковской. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. 304 с.
5. *Идрисова Б.И.* Нейромаркетинг как инструмент управления потребителем: URL: <https://moluch.ru/archive/552/120960/> (дата обращения: 08.02.2025).
6. Нейромаркетинг: мифы, реальные цели и ловушки: URL: https://www.marketing.spb.ru/Libra_round/science/neuromarketing.htm?ysclid=m7rijyo48y166909032 (дата обращения: 24.02.2025).
7. Нейромаркетинг: современный подход в классическом маркетинге: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/neuromarketing-sovremennyy-podhod-v-klassicheskom-marketinge/viewer> (дата обращения: 03.02.2025).
8. *Самоткан К.* Нейромаркетинг, или как завладеть мозгом покупателя // *Психологический журнал*. 2016. Т. 48. № 2. С. 13—22.
9. *Фарахутдинов Ш.Ф., Панова А.В.* Сложности и перспективы развития нейромаркетинговых исследований // *Социология*. 2019. № 4. С. 74—86.
10. *Ярош О.Б.* Поведение потребителя: методы и алгоритмы нейромаркетинга // *Экономика и предпринимательство*. 2020. № 6 (119). С. 688—695.
11. Brainfluence_ 100 Ways to Persuade and Convince Consumers with Neuromarketing: URL: <https://www.academia.edu/68106474/> (дата обращения: 03.02.2025).

12. Buyology: Truth and Lies About Why We Buy: URL: <https://oceanofpdf.com/authors/martin-lindstrom/pdf-buyology-truth-and-lies-about-why-we-buy-and-the-new-science-of-desire-download-87890776190/> (дата обращения: 25.02.2025).

13. Caron G. Design et comportements d'achats, 2002. URL: <https://www.admirabledesign.com/2002/01/01/design-et-comportements-dachats/> (дата обращения: 03.02.2025).

14. McClure S.M. et al. Neural correlates of behavioral preference for culturally familiar drinks // *Neuron*. 2004. No. 44 (2). P. 379—387.

15. Morin C. Neuromarketing: The new science of consumer behavior // Symposium: Consumer Culture in Global Perspective. 2011. No. 48. P. 131—135. DOI: 10.1007/s12115-010-9408-1.

16. Neuromarketing and the Future of Marketing Research: URL: <https://futureofmarketinginstitute.com/neuromarketing-and-the-future-of-marketing-research/> (дата обращения: 03.02.2025).

17. Neuromarketing: the new science of consumer behavior: URL: <https://faculty.ksu.edu.sa/sites/default/files/neuromarketing.pdf> (дата обращения: 03.02.2025).

References

1. Bykova A.D. Vliyanie nejromarketinga na potrebitel'skij vybor: URL: <https://moluch.ru/archive/449/98763/> (data obrashcheniya: 25.02.2025).

2. Grosheva E.S. Sovremennye metody vozdeystviya na potrebitelya i ispol'zovanie glavnyh triggerov v nejromarketinge / E.S. Grosheva, S.I. Dmitrienko // *Paradigma*. 2022. № 2—1. S. 19—22.

3. Imamverdieva M.I. Nejromarketing kak sposob vliyaniya na podsoznanie potrebitelej // *Nauka i innovacii XXI veka: Sbornik statej po materialam V Vserossijskoj konferencii molodyh uchenyh*. V 3 t. Surgut, 30 noyabrya 2018 g. Surgut: Surgutskij gosudarstvennyj universitet, 2018. S. 34—37.

4. L'yuis D. Nejromarketing v dejstvii. Kak proniknut' v mozg pokupatelya / Per. s angl. M. Mackovskoj. M.: Mann, Ivanov i Ferber, 2015. 304 s.

5. Idrisova B.I. Nejromarketing kak instrument upravleniya potrebitel'skim povedeniem: URL: <https://moluch.ru/archive/552/120960/> (data obrashcheniya: 08.02.2025).

6. Nejromarketing: mify, real'nye celi i lovushki: URL: https://www.marketing.spb.ru/Liba_round/science/neuromarketing.htm?ysclid=m7rijyo48y166909032 (data obrashcheniya: 24.02.2025).
7. Nejromarketing: sovremennyy podhod v klassicheskom marketinge: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/neyromarketing-sovremennyy-podhod-v-klassicheskom-marketinge/viewer> (data obrashcheniya: 03.02.2025).
8. *Samotkan K.* Nejromarketing, ili kak zavladet' mozgom pokupatelya // *Psihologicheskij zhurnal*. 2016. T. 48. № 2. S. 13—22.
9. *Farahutdinov SH.F., Panova A.V.* Slozhnosti i perspektivy razvitiya nejromarketingovyh issledovanij // *Sociologiya*. 2019. № 4. S. 74—86.
10. *YArosh O.B.* Povedenie potrebitelya: metody i algoritmy nejromarketinga // *Ekonomika i predprinimatel'stvo*. 2020. № 6 (119). S. 688—695.

В.П. ЗОЛОТАРЕВА

**Типологизация национальных моделей
«догоняющей модернизации»***

Аннотация. Статья посвящена историко-экономическому исследованию стран первой волны «догоняющей модернизации», охватившей хронологический период со второй половины XIX в. до 1914 г. На основе анализа мировых хозяйственных процессов в период становления индустриальных экономик сформулированы основные критерии стран «догоняющей модернизации». Перечислены основные подходы к структурированию стран «догоняющей модернизации» и отмечена приоритетность национально-исторического подхода. Особое внимание уделено странам, успешно решившим приоритетные задачи модернизационного периода. Приведена автор-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Золотарева В.П. Типологизация национальных моделей «догоняющей модернизации» // *Философия хозяйства*. 2025. № 4. С. 100—110. DOI: